

DEUTSCHE VETERINÄRMEDIZINISCHE GESELLSCHAFT e.V.
DVG-FACHGRUPPE TIERSCHUTZ
LEHRSTUHL FÜR TIERSCHUTZ,
ETHOLOGIE, TIERHYGIENE UND TIERHALTUNG

31. INTERNATIONALE DVG-FACHTAGUNG ZUM THEMA TIERSCHUTZ

**SCHWERPUNKT:
TIERSCHUTZ GEHT UNS ALLE AN!**

19. - 21. MÄRZ 2026 IN MÜNCHEN

Mit Unterstützung durch:

Tierärztliche Vereinigung
für Tierschutz e.V.

Akademie für
Tierärztliche Fortbildung

und dem Lehrstuhl für Tierschutz, Ethologie, Tierhygiene und Tierhaltung · Veterinärwissenschaftliches
Department · Tierärztliche Fakultät · Ludwig-Maximilians-Universität München · Veterinärstr. 13/R · 80539 München

Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e.V.
German Veterinary Medical Society

31. Internationale DVG-Fachtagung zum Thema Tierschutz

Schwerpunkt: Tierschutz geht uns alle an!

19.03 - 21.03.2026

Wissenschaftliche Leitung	Dr. Anna-Caroline Wöhr, München Prof. Dr. Thomas Richter, Vohburg
Organisation	DVG Service GmbH, Gießen
in Verbindung mit	Lehrstuhl für Tierschutz, Ethologie, Tierhygiene und Tierhaltung der Tierärztlichen Fakultät, LMU München

Verlag der DVG Service GmbH
An der Alten Post 2 • 35390 Gießen
Tel.: 0641 / 984446-0 • Fax: 0641 / 984446-25
E-Mail: info@dvg.de • Web: www.dvg.de

Bitte beachten Sie

Für die Erstellung des Tagungsbandes wurden die von den Referent:innen eingesandten Manuskripte verwendet.

Bei der Übernahme der Dateien kann es passieren, dass Sonderzeichen durch andere Zeichen ersetzt werden. Des Weiteren können Schriftformatierungen bzw. -arten abweichen.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-86345-791-4

1. Auflage Gießen, 2026

Verlag

Verlag der DVG Service GmbH

An der Alten Post 2 • 35390 Gießen

Tel.: +49 (0)641 984446-0 • Fax: +49 (0) 641 984446-25

E-Mail: info@dvg.de • Web: www.dvg.de

Druck und Bindung

Druckerei Bender GmbH

Hauptstraße 27 • 35435 Wettenberg/Gießen

Tel.: +49 (0)641 984996-0 • Fax: +49 (0)641 984996-20

E-Mail: info@druckerei-bender.de • Web: www.druckerei-bender.de

Gesamtherstellung

DVG Service GmbH

An der Alten Post 2 • 35390 Gießen

Tel.: +49 (0)641 984446-0 • Fax: +49 (0) 641 984446-25

E-Mail: info@dvg.de • Web: www.dvg.de

„Best Practices“ zum Tierschutz in der Geflügelhaltung – Sichtweisen von wissenschaftlichen Expert*innen und Landwirt*innen

M. Jachens, N. Kemper, M. Fels

Zusammenfassung

Im EU-Projekt aWISH werden unter anderem sogenannte „Best Practice Guides“ zur Verbesserung des Tierwohls von Masthühnern entwickelt. Im Zuge dessen wurde eine Befragung von Expert*innen (v. a. aus der Wissenschaft) sowie Geflügelhalter*innen durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung von mehr Tierwohl bei Masthühnern durch die Teilnehmenden evaluiert. Die beiden Gruppen zeigten sowohl Übereinstimmungen als auch Unterschiede in der Beurteilung der vorgeschlagenen „Best Practices“. Die am besten bewerteten Maßnahmen stimmten zwischen beiden Gruppen aber weitgehend überein. Insbesondere Maßnahmen, welche als herausfordernd für die praktische Umsetzung erscheinen (z. B. Aufrechtes Fangen und Einstreumanagement), erzielten bei Landwirt*innen eine signifikant geringe Zustimmung als bei Expert*innen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden für die Entwicklung der „Best Practice Guides“ im Laufe des Projektes genutzt.

Einleitung

Empfehlungen zur Verbesserung des Tierwohls landwirtschaftlicher Nutztiere basieren häufig auf den Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen. Werden praktische Erfahrungen von Landwirt*innen dabei nicht ausreichend berücksichtigt, kann es zu Akzeptanzproblemen in der Praxis kommen. Im Rahmen des EU-Horizon-Projekts „aWISH“ („Animal Welfare Indicators at the Slaughterhouse“) entwickelt die Tierärztliche Hochschule Hannover sogenannte „Best Practice Guides“, die unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls bei Masthühnern enthalten. Dabei werden sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch Praxiserfahrungen berücksichtigt. Zu diesem Zweck wurde eine Befragung von Expert*innen aus dem akademischen Bereich und Geflügelhalter*innen zu potenziellen „Best Practices“ zur Reduktion von Fußballendermatitis/Hock burns und Fangschäden bei Masthühnern durchgeführt.

Material und Methoden

Um einen Überblick über geeignete „Best Practices“ zu erhalten, erfolgte zunächst eine wissenschaftliche Literaturrecherche zu den Tierwohlintikatoren Fußballendermatitis/Hock burns und Fangschäden bei Masthühnern. Sämtliche aus der Literatur identifizierten Best Practices wurden anschließend in zwei Umfragen integriert. Die erste Umfrage richtete sich an Expert*innen und wurde an alle Partner des aWISH-Projektes, das projekteigene „Expert Panel“ sowie an weitere 128 Wissenschaftler*innen aus 21 Ländern geschickt. Die externen Wissenschaftler*innen wurden nach folgenden Kriterien ausgewählt: eine derzeitige Beschäftigung im Bereich Forschung, mindestens Postdoc-Status in der aktuellen Anstellung und mindestens eine wissenschaftliche Publikation zum Thema Tierwohl bei Mastgeflügel in den letzten fünf Jahren. In der Umfrage konnten die Befragten vorgeschlagene Maßnahmen zur Reduktion von Fußballendermatitis/Hock burns und Fangschäden auf einer Skala von 0% (sehr ungeeignet) bis 100% (sehr geeignet) bewerten. In der zweiten Umfrage wurden Geflügelhalter*innen aus Deutschland zu den gleichen Maßnahmen befragt.

Ergebnisse

Insgesamt lagen 37 vollständig ausgefüllte Fragebögen aus der ersten Umfrage und 60 aus der zweiten Umfrage zur Auswertung vor. Die Expert*innen stammten überwiegend aus dem Bereich Forschung/Wissenschaft (64,9%); die Mehrheit der Geflügelhalter*innen (81,7%) gab eine selbständige Tätigkeit an. Zwischen den beiden Gruppen wurden sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in der Bewertung der vorgeschlagenen Maßnahmen festgestellt. Für Fußballendermatitis/Hock burns wurden die Maßnahmen „Gute Lüftung im Stall (z. B. Lüftungsrate)“ (Expert*innen: 91,0% vs. Geflügelhalter*innen: 94,0%) sowie „Anpassung der Höhe der Tränkelinie an die Größe der Tiere“ (80,0% vs. 86,5%) sowohl von der Experten- als auch der Tierhaltergruppe am besten bewertet. Signifikante Unterschiede im paarweisen Vergleich wurden hingegen für die Best Practices „Langsam wachsende Genetiken“ (76,0% vs. 25,0%, $p < 0,001$) und „Einstreumanagement (z. B. Fräsen)“ (77,5% vs. 46,0%, $p < 0,001$) festgestellt. In Bezug auf Fangschäden bewerteten die Expert*innen alle vorgeschlagenen Maßnahmen über 70% (Abbildung 1), während die Landwirt*innen die Maßnahmen „Aufrechtes Tragen der Hühner“ (73,5% vs. 20,0%, $p < 0,001$) sowie „Kein Fangen der Hühner an Flügeln oder Beinen“ (85,0% vs. 25,0%, $p < 0,001$) deutlich schlechter beurteilten als die Expert*innen. Bei beiden Gruppen befand sich die Maßnahme „Guter Zustand der Kisten“ (97,0% vs. 88,0%) unter den Top drei Best Practices. Landwirt*innen legten zudem den Fokus auf eine geringe Lichtintensität (80,0% vs. 100,0%), Expert*innen wählten „Vorsichtiges Handling“ (99,0% vs. 83,0%) als die beste Maßnahme zur Vermeidung von Fangschäden.

Abbildung 1: Ergebnisse der Befragungen von Expert*innen und Landwirt*innen zu vorgeschlagenen „Best Practices“ (A1 – A10) am Beispiel Fangschäden (0% = sehr ungeeignet bis 100% = sehr geeignet).

Tabelle 1: Vorgeschlagene „Best Practices“ (A1 – A10) für den Tierwohlintikator Fangschäden.

Fangschäden	
A1	Vorsichtiges Handling
A2	Guter Zustand der Kisten (z. B. keine Beschädigungen, einfach zu schließen)
A3	Training des Fangteams
A4	Vermeiden des Anschlagens von Tieren am Rand der Kiste
A5	Erfahrung der Fänger
A6	Kein Fangen der Hühner an Flügeln oder Beinen
A7	Geringe Lichtintensität / blaues oder rotes Licht während des Fangs
A8	Fangmethode (manuell vs. maschinell)
A9	Aufrechtes Tragen der Hühner
A10	Fangdauer so kurz wie möglich halten

Ausblick

Neben Übereinstimmungen zeigten sich auch Diskrepanzen in der Bewertung der anhand der Literatur identifizierten Best Practices durch Expert*innen und Landwirt*innen. Diese kamen möglicherweise durch mit den Maßnahmen verbundene Herausforderungen in der praktischen Umsetzung zustande, welche bei Landwirt*innen eine wichtige Rolle spielen. Best Practice Guides sollten daher auch die Praktikabilität von Maßnahmen berücksichtigen und konkrete Empfehlungen zur praktischen Umsetzung beinhalten. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zur Entwicklung von „Best Practices Guides“ im Rahmen des aWISH-Projektes genutzt.

Förderhinweis

Diese Studie wurde im Rahmen des Projektes „aWISH: Animal Welfare Indicators at the Slaughterhouse“ (www.awish-project.eu) durchgeführt. Die Förderung des Projektes erfolgt durch die Europäische Union im Horizon Europe Programm für Forschung und Innovation (Grant Agreement Nr. 101060818).

Korrespondenzadresse

Maite Jachens
 Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie
 Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
 Bischofsholer Damm 15 (Gebäude 116)
 30173 Hannover
 E-Mail: maite.marie.jachens@tiho-hannover.de